

Є. В. Свіцова

ЛОГІКА ТА ІНТУЇЦІЯ – ДВІ ПРОТИЛЕЖНІ ТА НЕРОЗДІЛЬНІ СКЛАДОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Стаття присвячена логіці та інтуїції – двом протилежним та нерозривно пов'язаним між собою властивостям математичного стилю мислення, формування якого є важливим для життя в сучасному суспільстві. Логічне мислення відрізняється тим, що воно від вірних посилок завжди призводить до вірного висновку, не спираючись при цьому на досвід та інші зовнішні фактори. В той же час розвиток науки і особливо математики неможливий без інтуїції. Інтуїція є здатністю осягнення істини шляхом прямого її бачення без обґрунтування за допомогою логічно строгого доведення. Таким чином, інтуїція є свого роду антиподом, протипологом логіки та строгості. Наголошується, що для пізнання світу необхідні два абсолютно різних методи: з одного боку – логічний, строго доказовий, а з іншого – інтуїтивний, заснований на безпосередньому синтетичному судженні, що не спирається на доведення. Перебільшення ролі як строгої логіки, так і інтуїції – це крайнощі. Стверджується, що одна із задач математичної освіти – формування правильної математичної інтуїції. Однак формування математичної інтуїції не повинно суперечити засвоєнню основ математики та розвитку логічного мислення, яке ґрунтується на доведенні. Важливо, що при проведенні доведення відбувається навчання студентів найголовнішому – вмінню проводити розв'язання задач математичними методами. Робиться висновок, що логіка та інтуїція не виключають та не підмінюють одна одну. У процесі пізнання вони тісно переплітаються, підтримуючи і доповнюючи друг друга. Кожна з них необхідна на своєму місці та свого часу.

Ключові слова: мислення, логіка, інтуїція, математика, освіта.

Svishchova Yevheniia. Logic and intuition are two opposite and inseparable components of mathematical thinking

The article is devoted to logic and intuition – two opposite and inextricably linked properties of the mathematical style of thinking, the formation of which is important for life in modern society. Logical thinking differs from true premises in that it always leads to a true conclusion, without relying on experience and other external factors. At the same time, the development of science and especially

mathematics is impossible without intuition. Intuition is the ability to grasp the truth by seeing it directly without justification by means of a logically rigorous proof. Thus, intuition is a sort of antipode, a counterweight to logic and rigor. It is noted that two completely different methods are needed for knowledge of the world: on the one hand, logical, strictly evidential, and on the other, intuitive, based on direct synthetic judgment, not based on evidence. Exaggerating the role of both strict logic and intuition is extreme. It is asserted that one of the tasks of mathematical education is the formation of correct mathematical intuition. However, the formation of mathematical intuition should not contradict the mastery of the basics of mathematics and the development of logical thinking based on proof. It is important that during the proof, students are taught the most important thing - the ability to solve problems using mathematical methods. It is concluded that logic and intuition do not exclude or replace each other. In the process of cognition, they are closely intertwined, supporting and complementing each other. Each of them is necessary in its place and time.

Key words: thinking, logic, intuition, mathematics, education.

Логіка та інтуїція грають кожна свою необхідну роль. Обидві вони неминучі. Логіка, яка сама може дати достовірність, є знаряддям доведення; інтуїція є наряддям винахідництва [1].

А. Пуанкаре

Розумова діяльність людини є складним і багатограним процесом, що відбувається як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях. Це найвищий ступінь людського пізнання, здатність до адекватного відображення предметів та явищ дійсності, тобто до знаходження істини. Для життя в сучасному суспільстві важливим є формування математичного стилю мислення, який проявляється в певних розумових навичках, в першу чергу – в умінні мислити логічно та інтуїтивно. Як пов'язані між собою ці дві сторони математичного мислення, яку з них потрібно розвивати у студентів при навчанні математиці?

Аналіз літературних джерел з даної проблеми дозволяє стверджувати про неоднозначність підходів в даному напрямку. Ряд підходів до даної проблематики представлений в роботах [1–5].

Мета статті – розглянути поняття логіки і інтуїції та відповісти на запитання: як вони взаємодіють, чи потрібно віддавати перевагу якійсь

із цих сторін людського мислення при навчанні студентів математиці, в чому полягає завдання математичної освіти?

Логіка утворює такий пласт загальнолюдської культури, без освоєння якого в даний час не може відбутися жодна мисляча особистість. Логічне мислення відрізняється тим, що воно від вірних посилок завжди призводить до вірного висновку, не спираючись при цьому на досвід, інтуїцію та інші зовнішні фактори. Основи логічної культури закладаються ще у школі й у першу чергу під час уроків математики, бо, як точно зауважив ще Л. М. Толстой, «математика має завданням не навчання обчисленню, а навчання прийомам людської думки при обчисленні» [6].

Розвиток науки і особливо математики неможливий без інтуїції. Інтуїція є здатністю осягнення істини шляхом прямого її бачення без обґрунтування за допомогою логічно строгого доведення. Інтуїтивна частина розумового процесу значною мірою протікає несвідомо чи підсвідомо. Іноді кажуть, що інтуїція – це купа мотлоху, в яку звалюються усі інтелектуальні механізми, про які невідомо, як їх проаналізувати. Важливість інтуїції не тільки в науці, але й в освіті, підкреслював А. Пуанкаре: «Нам потрібна здатність, яка дозволяла б бачити мету здалеку, а ця здатність є інтуїція. Вона необхідна досліднику у виборі шляху, вона не менш необхідна для того, хто йде його слідами і хоче знати, чому він обрав його» [1].

Таким чином, інтуїція є свого роду антиподом, противагою логіки та строгості. Питання про протиставлення логічного та інтуїтивного давно віднесено історією розвитку процесу пізнання до проблеми взаємодії цих двох іпостасей людської свідомості в ході даного процесу. Для пізнання світу необхідні два абсолютно різних методи: з одного боку – логічний, строго доказовий, а з іншого – інтуїтивний, заснований на безпосередньому синтетичному судженні, що не спирається на доведення. Перебільшення ролі як строгої логіки, так і інтуїції – це крайнощі. «Обидві ці крайнощі, – справедливо вважає Я. Стюарт, – б'ють повз цілі: вся сила математики – в розумному поєднанні інтуїції і строгості. Контрольований дух та натхненна логіка» [2]!

Одна із задач математичної освіти – формування правильної математичної інтуїції. Математична інтуїція повинна допомогти

студенту перевести задачу на адекватну математичну мову, зрозуміти, які математичний апарат і шлях можна вибрати для дослідження та розв'язання отриманої математичної задачі, чого від неї можна очікувати, які можуть бути ускладнення. Таким чином, правильна інтуїція вимагає вміння бачити «грубий» зміст математичних ідей, понять, методів та тверджень, розуміти зв'язки понять, роль типових та особливих випадків тощо [7].

Розглянемо такий приклад. Нехай n економічних показників необхідно визначити із системи лінійних рівнянь, що їх пов'язує. Тоді правильно розвинена інтуїція студента-економіста повинна вимагати, щоб система містила рівно n рівнянь, до того ж незалежних. Якщо ж рівнянь менше n , то для того, щоб однозначно розв'язати поставлену задачу, треба пошукати відсутні рівняння, а якщо їх більше n , то або рівняння залежні, або при їх складанні допущена помилка.

Однак виховання математичної інтуїції не повинно суперечити засвоєнню основ математики та розвитку логічного мислення. Логічні доведення допомагають виробити у студента необхідні для використання математичного апарату навички, допомагають оволодіти математичними методами, набути здатності логічно мислити. Вони допомагають усвідомити межі застосування математичного апарату, що розглядається, і тим самим застерегти від можливих помилок у його використанні. Доведення допомагають засвоїти логічну структуру математичного курсу, встановити зв'язок між окремими його частинами, а також істотно полегшують його запам'ятовування. Важливо, що при проведенні доведення демонструється застосування математичних ідей, понять, математичного апарату в дії, тобто відбувається навчання студентів найголовнішому – вмінню проводити розв'язання задач математичними методами [8].

Доведення санкціонує та узаконює досягнення інтуїції. Логіка, за словами математика Г. Вейля, – це свого роду гігієна, що дозволяє зберегти ідеї здоровими і сильними [3]. Тільки проведене крок за кроком логічне доведення робить завоювання інтуїції об'єктивно встановленим результатом.

Не слід забувати і про те, що інтуїція іноді обманює. Добре відомий історичний приклад з Лейбніцем, який довго обмірковував питання

про те, чи дорівнює похідна добутку двох функцій добутку їх похідних. Навряд чи тут знайдеться кращий спосіб з'ясування істини, ніж проведення прямого доведення відповідної формули. Очевидно, що інтуїції буває достатньо для передбачення істини, але її недостатньо, щоб переконати в цій істині інших і себе. Для цього потрібні логічно обгрунтовані доведення.

Таким чином, логіка та інтуїція не виключають та не підмінюють одна одну. У процесі пізнання вони тісно переплітаються, підтримуючи і доповнюючи друг друга. Кожна з них необхідна на своєму місці та свого часу. Будучи невід'ємними та нероздільними компонентами математичного мислення, логіка та інтуїція покликані зайняти своє місце в математичній освіті. «Звичайно, будемо вчитися доводити, але також вчитися здогадуватися», – закликав Д. Пойа [4].

Список бібліографічних посилань

1. Пуанкаре, А. (2001). Логика и интуиция в математической науке и преподавании. В: *Последние работы*. Ижевск: НИЦ «РХД», с. 19–24.
2. Стюарт, Я. (1980). *Концепции современной математики*. Минск: Вышэйшая школа, 384 с.
3. Вейль, Г. (1989). *Математическое мышление*. Москва: Наука, 400 с.
4. Пойа, Д. (1976). *Математическое открытие*. Москва: Наука, 448 с.
5. Halmos, P. R., Moise, E. E. and Piranian, G. (1975). The Problem of Learning to Teach. *Amer. Math. Monthly*, vol. 82, 5, p. 466–476.
6. Толстой, Л. Н. (1989). *Педагогические сочинения*. Москва: Просвещение, 244 с.
7. Свищова, Є. В. (2022). Про роль та функцію математичної освіти в системі фундаментальної підготовки сучасного економіста. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 28, с. 193–198.
8. Свищова, Є. В. (2021). Про деякі аспекти трансформації питання строгості в математиці. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 27, с. 79-85.

References

1. Puankare, A. (2001). Logika i intuitsiya v matematicheskoy nauke i prepodavanii. In: *Posledniye raboty* [Logic and intuition in mathematics and teaching. Last works]. Izhevsk: NITS «RKHD», pp. 19–24.

2. Styuart, YA. (1980). *Kontseptsii sovremennoy matematiki* [Concepts of modern mathematics]. Minsk: Vysheyshaya shkola, 384 p.

3. Veyl', G. (1989). *Matematicheskoye myshleniye* [Mathematical thinking]. Moskva: Nauka, 400 p.

4. Poya, D. (1976). *Matematicheskoye otkrytiye* [Mathematical discovery]. Moskva: Nauka, 448 p.

5. Halmos, P. R., Moise, E. E. and Piranian, G. (1975). The Problem of Learning to Teach. *Amer. Math. Monthly*, vol. 82, 5, ph. 466–476.

6. Tolstoy, L. N. (1989). *Pedagogicheskiye sochineniya* [Pedagogical essays]. Moskva: Prosveshcheniye, 244 p.

7. Svishchova, YE. V. (2022). Pro rol' ta funktsiyu matematychnoyi osvity v systemi fundamental'noyi pidhotovky suchasnoho ekonomista [About the role and function of mathematical education in the system of fundamental training of a modern economist]. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»*, vol. 28, pp. 193–198.

8. Svishchova, YE. V. (2021). Pro deyaki aspekty transformatsiyi pytannya strohosti v matematytsi [About some aspects of the transformation of the question of rigor in mathematics]. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»*, vol. 27, pp. 79–85.